

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК ANSYS

Ст.преп. Абдукадиров Фарход Эркинович,
Д.т.н., проф. Абдусаттаров Абдусамат,
Ташкентский государственный транспортный университет
Farkhod.toshkent@gmail.com

Аннотация: В статье рассмотрена методика расчета несущих элементов конструкций, разработана алгоритмы расчета и программных средств. Произведен пространственный конструкций типа метро эстакад с использованием программного комплекса ANSYS.

Ключевые слова: программный комплекс, Ansys, методика расчета, алгоритм, конструкция, деформирование.

В настоящее время в ряде областей в строительной сфере используется множество современных программ для проектирования, строительства и расчетов различных зданий, сооружений, мостов и тоннелей [1-2], такие как AutoCAD, ArchiCAD, Revit, SCAD Soft, LIRA SAPR, ANSYS, и другие.

В статье рассматривается техническая реализация методики расчета несущих элементов конструкций (на примере ригель метро-эстакады) с использованием программного комплекса ANSYS. Программный комплекс ANSYS - это передовой комплекс средств компьютерного инженерного моделирования. Инструменты ANSYS позволяют решать всевозможные задачи из различных областей техники, с использованием метода конечных элементов.

Надземное метро строится полностью на эстакаде, что позволяет минимизировать снос и обеспечить автопроезды под конструкциями метро. Как известно при проектировании железобетонных конструкций, типа эстакад-метро, следует учитывать различные виды нагрузки и воздействия

на стадиях возведения и эксплуатации сооружений, согласно установленные нормативными величинами (КМК, ШНК). На рис.1. показано ущерб транспортной эстакады в районе Кобе (Япония).

Рис.1. Разрушение транспортной эстакады во время землетрясения в Кобе (Япония)

Расчет железобетонных конструкций и оснований по предельным состояниям первой и второй групп следует выполнять с учетом наиболее неблагоприятных сочетаний нагрузок или соответствующих им усилий [3].

Сочетания нагрузок устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции. Конструкция эстакады принята сборно-монолитной, состоит из промежуточных опор и пролетных строений, перекрывающих пространство между опорами и передающих вес от нагрузок через опоры на грунты основания.

Произведен расчет двухстоечной опоры под эстакаду метрополитена на основное и особое сочетание нагрузок в соответствии с требованиями ШНК 2.05.03-12. «Мосты и трубы» и КМК 2.01.20-16. «Строительство транспортных сооружений в сейсмических районах».

На рис.2 приведен обобщенный алгоритм расчета исследования НДС ригеля с использованием метода конечных элементов на основе комплекса программ ANSYS [4].

Рис.2. Блок-схема для расчета ригеля эстакады

Произведен пространственный расчет напряженно-деформированного состояния эстакады, с использованием программы ANSYS [5]. Анализированы результаты расчетных величин от собственного веса, загрузка одного пути двух пролетов, загрузка двух пролетов двух путей. В качестве иллюстрации на рис.3 показано распределения нормальных напряжений σ_x от загрузку собственного веса в узлах конечного элемента.

Рис.3. Нормальное напряжение σ_x от собственного веса

В графическом виде представлен характер изменения перемещений,

деформаций и напряжений по длине ригеля. Получены максимальные и минимальные значения усилий узлов ригеля в пространстве (по осям X, Y, Z) по трем видам загрузки. Полученные значения нормальных напряжений по оси Z от собственного веса, меньше на 12,3 % чем от нагрузки от одного пути двух пролетов, и меньше на 28,4 % от нагрузки двух пролетов двух путей [4,5].

На основе приведенных исследований разработано методика и схема реализация расчета несущих элементов железобетонных конструкций – метро-эстакады с использованием комплексного программы ANSYS. А также, разработан обобщенный алгоритмы расчета исследования железобетонный эстакады с использованием метода конечных элементов на основе ПК ANSYS.

Список использованной литературы

1. Бондаренко В.М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона. – Москва, 2004. -472 с.
2. Басов К.А. ANSYS: Справочник. – Москва, ДМК Пресс, 2005,-640с.
3. Абдусаттаров А., Сабилов Н.Х., Абдукадиров Ф.Э. Модели деформирования и методы расчета несущих элементов тонкостенных конструкций. Ташкент, «Узбекистон», 2019. - 100 с.
4. Абдукадиров Ф.Э. К расчету напряженно-деформированного состояния элементов инженерных конструкций – ригеля на ANSYS // XI Международная научно-практическая конференция, «Проблемы безопасности на транспорте» (часть 2). Гомель, БелГУТ, 2021, с.111-112.
5. Абдукадиров Ф.Э. Компьютерная реализация расчета эстакада–ригеля на стойки с применением ANSYS // “Experimental and theoretical research in modern science” Kishinev, Moldova, 2021, №68, – С.215–221